

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MUSIQA DARSLARI FAOLIYATLARI ORQALI O‘QUVCHILARDA IJODKORLIK

Karimova Dildora

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Xodjayeva Shoira

Termiz Davlat Universiteti 2 bosqich magistranti

Rahmonova Nigora

Termiz Davlat Universiteti 2 bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Musiqa madaniyati fanini ta‘lim- tarbiya borasida qanday dolzarb ekanligi hamda darslarni samarali usullari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Ka‘lit so‘zlar: Musiqa, Kompetensiya, Besh tashabbus, Musiqiy ijodkorlik, O‘qituvchi mahorati.

O‘zbekiston Respublikamizning ravnaqi va kelajagi o‘shib kelayotgan yosh avlodga bog‘liq, uzluksiz ta‘lim tizimi oldiga yuksak ma‘naviyatli, mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor shaxsni tarbiyalash vazifasi normativ-huquqiy hujjatlarda, musiqa madaniyati fanini o‘qitish konsepsiyasi va musiqa madaniyati milliy dasturda ta‘kidlangan. O‘shib kelayotgan yosh avlodni, shaxsning ma‘naviy tiklanishi, uning dunyoqarash salohiyati darajasiga ko‘tarish, dunyo madaniyati, milliy-madaniy umuminsoniy qadriyatlar negizi asosida o‘qitish va tarbiyalash alohida dolzarblik kasb etmoqda. Shaxs rivojlanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatadigan va madaniyatini yuksaltiradigan muhim omillardan biri musiqiy tarbiya hisoblanadi.

Musiqa- bu dunyo va milliy madaniyatimizni namoyon etuvchi, ta‘lim va tarbiyani takomillashtirib o‘quvchi yoshlarning ma‘naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 19- mart kuni yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish, ularni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda ahborot texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, hotin-qizlar bandligini ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan videoselektor o‘tkazildi. Bu videoselektorda davlatimiz rahbari ma‘naviy-marifiy sohalardagi ishlarning yangi tizimi asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi.¹⁶

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste‘dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

¹⁶ “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev” 5ta muhim tashabbus dan.

Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo`naltirilgan.

Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o`rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

To`rtinchi tashabbus yoshlar ma`naviyati yuksaltirish, ular o`rtasida kitobxonlikni keng targ`ib qilish bo`yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo`naltirilgan.

Beshinchi tashabbus hotin-qizlarni ish bilan ta`minlash masalalarini nazarda tutadi.

Musiqqa san`ati-nafosat tarbiyasining muhim omili bo`lib, yosh avlodni kamolga yetishishi uchun ta`sir etuvchi jarayon. Bu jarayon maktabdan boshlab shakllanadi va yosh avlodning ichki dunyosini boyitib, butun hayoti mobaynida unga hamroh bo`lib boradi. O`quvchilarda ayniqsa, o`smirlikka qadam qo`ygan o`rta sinf o`quvchilarida musiqqa madaniyati darslarini unumli o`tish va musiqqa ta`siri ostida bolalarda kechayotgan fiziologik va psixologik jarayonlarni oldindan anglash va tushunish musiqqa fani o`qituvchisi oldiga talay vazifalarni yuklaydi. Shu bilan birga bo`lajak musiqqa o`qituvchisi musiqqa madaniyati darslarida beriladigan barcha o`quv materiallarini puhta o`zlashtirib olishi lozim.

Musiqqa madaniyati darslarida jamoa bo`lib kuylash, musiqqa savodi musiqqa tinglash va musiqqa ijodkorlik kabi asosiy musiqiy faoliyatlarni o`z ichiga oladi. Barcha dars faoliyatlari bir-biri bilan uzviy mantiqiy bir butunlikni vujudga kelishini taqazo etadi. Musiqiy faoliyatni o`zaro mantiqiy uyg`unligi natijasida o`qitishning rivojlantiruvchi, ta`limiy va tarbiyaviy vazifalari amalga oshiriladi.

Bugungi kunda, musiqqa madaniyati darslarini ilmiy-metodik jihatdan har tomonlama takomillashtirish, o`quvchilarning ongiga, vujudiga musiqaning ta`sirini to`g`ri anglay bilish, hamda musiqaning inson organizmiga ijobiy ta`siri ilmiy o`rganish musiqqa o`qituvchisi oldiga qo`yilgan dolzarb vazifalardan biri bo`lib hisoblanadi.

Mazkur masalani chuqur anglaganim sari dissertatsiyamizning mazmunini “Musiqqa madaniyati darslari orqali o`rta sinf o`quvchilarida ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirish” hususida mustaqil tadqiqot bajarish, mazkur mavzuni chuqurroq o`rganish, bu borada oldin bajarilgan tadqiqotlarga tayanish va musiqqa madaniyati sohasida ilmiy izlanishlar olib borishni maqsad qilib qo`ydik.

Kompetensiyasini rivojlantirish

Estetik madaniyat va ijodkorlik kompetensiyasi

- 1) go`zallik va san`atni idrok etadi;
- 2) mustaqilishlashgajodiydashib, kreativ fikrlaydi;
- 3) yakka va jamoa bilan hamkorlikda ijodiy faoliyat yuritadi;

- 4) ijodiy faoliyatini to'g'ri rejalashtirib, erishilgan natijasini tanqidiy baholay oladi va o'z mehnatidan zavqlana oladi;
- 5) muammolar yechimiga muqobil yondashadi va to'g'ri qaror qabul qila oladi;
- 6) mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik hamda ishchanlik, faollik sifatlarini egallaydi;
- 7) konstruktiv fikrlay oladi, g'oyalarini amaliyotga tadbiiq eta oladi;
- 8) loyihalash va tadqiqotchilik ko'nikmalarini egallaydi
kun tartibi, shaxsiy va jamoat gigiena qoidalariga rioya qiladi;
jismoniy mashqlarni inson salomatligi uchun ahamiyatini biladi va qo'llaydi;
tanish va notanish vaziyatlarda o'zini boshqaradi;
kundalik hayotida o'z-o'zining xavfsizligini ta'minlaydi;
 mantiqiy fikrlashni rivojlantiradigan o'yinlar orqali intellektini rivojlantiradi;
turli asbob-uskunalardan foydalanishda xavfsizlik texnikasi qoidalari va sanitariya-gigiena talablariga rioya qiladi;
jismoniy sifatlarni mustaqil ravishda rivojlantiradi;
sog'lom turmush tarziga rioya qiladi;
shikastlanishning oldini olish qoidalariga amal qiladi;
favqulodda vaziyatlar chog'ida o'zini muqobil boshqara oladi, zarurat

Amaliy faoliyatni rivojlantirish kompetensiyasi o'ziga va o'zgalarga birinchi yordam ko'rsata olad bo'lganda.

- 1 turli chizma, sxemalarni o'qiydi, tuzadi va kundalik hayotida qo'llaydi;
 - 2 amaliy ishlarni mantiqiy ketma-ketlikda to'g'ri bajaradi;
 - 3 o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholab, faoliyatini oqilona rejalashtiradi;
 - 4 muammoni yechimini topishda mavjud resurslardan samarali foydalanadi;
 - 5 faoliyatining barqarorligi va o'zining farovonligini ta'minlay oladi;
 - 6 faoliyatini tanqidiy baholaydi, uni yaxshilash uchun o'z ustida ishlaydi;
 - 7 o'z faoliyatini texnik va texnologik taraqqiyot o'zgarishlariga moslashtira oladi;
 - 8 jamoada hamkorlikda ishlaydi;
 - 9 kasb turi va faoliyati yo'nalishini ongli hamda mustaqil ravishda tanlaydi;
 - 10 amaliy ko'nikmalarini o'zi va jamiyatni barqaror rivojlantirishga safarbar qila oladi. INSERT metodi
- Pedagoglar asosiy kompetensiyalar (AK) haqida nimalarni bilishlari kerak:
- AK bilim, ko'nikmalar, munosabatlar va qadriyatli yo'l-yo'riqlarni qamrab oladi;

- AK pedagoglardan va bolalarga ta'lim beruvchilardan bolalarning tayyorligini, ularning xohish-istaklarini, shuningdek, o'qishga imkoniyatlari va qobiliyatlarini ko'rib chiqish zaruratini talab qiladi;

- AK hamkorlikda/birgalikda "ishlaydi" yoki "harakat qiladi" va bir-birlariga ta'sir ko'rsatadi;

- AK bolalarni qachonlardir kelajakda dunyo ishlarida ishtirok etishga tayyorlashning o'rniga hozirda va shu yerda dunyo ishlarida ishtirok etishga imkoniyatlari va qobiliyatlarini kuchaytiradi;

- AK pedagoglardan nafaqat o'quvchilar o'qiyotganliklari va rivojlanayotganliklarini his qilishni, balki ular qanday o'qiyotganliklarini va kelajakda o'z o'qish faoliyatlarini davom ettirishga qanchalik qobil ekanliklarini ham his qilishni talab qiladi;

- AK o'zlarini jarayonda namoyon qiladi va ular harakatni talab etadi;

- AK bu nafaqat asosiy ko'nikma va mahoratning yangicha nomidir. Ular shu jumladan, bu ko'nikmalar bilim, munosabat, qadriyatlar bilan qanday nisbatlanishini ham qamrab oladi va bu ko'nikmalar turli-tuman vaziyatlarda boshqalar bilan o'zaro harakatlarda qanday qilib foydalanilishi ishga tushirilishini ham bildiradi;

- AK nafaqat o'quvchilar uchun mo'ljallangan, ularni barcha (rahbarlar, ot-onalar, pedagoglar, mahalliy hamjamiyat a'zolari) ham egallashlari lozimdir;

- AK o'quvchilarda o'ziga ishonch orttirishga, butun hayot davomida faol jalb qilinishga, o'qib-o'rganishga yordam beradi;

- AK rivojlanishning har bir sohasidagi o'qish jarayoniga biriktirilishi zarurdir;

- AK samarali pedagogika yordamida rivojlanadi.

O'qitish jarayonida asosiy kompetensiyalarni rivojlantirish

Turli xildagi mashg'ulotlarning barcha tajribalari vositasida. AK rivojlantirilishini rejalashtirish va o'qitishning barcha jihatlarida quyidagilarni o'z ichiga oladigan holda hisobga olish zarur:

- mashg'ulotlar, resurslar, foydalaniladigan til;

- mazmun, mavzularni o'qitish ;

- o'qitish jarayonida ham bolalar, ham pedagoglar o'ynaydigan rol;

Hozirgi dunyoda endilikda bolalarning faqat bilim olishlari va ko'nikmalarni rivojlantirishlarining o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Oquvchilarda bundan buyog'iga hozirning o'zida va kelajakda turli-tuman va har xil vaziyatlarda o'z bilimlarini va ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etish kerak bo'ladi. Buning uchun pedagoglarning faqat bilimlarni quruqqinasiga berish yoki ko'nikma qobiliyatlari amaliyotini tekshirishga diqqat qaratishlari o'rniga bolalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, til, simvollar, matnlar imkoniyatlaridan foydalanish bilan o'zlarini boshqara olishlari, boshqalar bilan o'zaro hamkorlik qila

olishlari, turmushda ishtirok etishlari va unga o'z hissalarini qo'sha olishlariga ham e'tibor qaratishlari lozim bo'ladi.

Pedagoglar asosiy kompetensiyalar (AK) haqida nimalarni bilishlari kerak:

- AK bilim, ko'nikmalar, munosabatlar va qadriyatli yo'l-yo'riqlarni qamrab oladi;

- AK pedagoglardan va bolalarga ta'lim beruvchilardan bolalarning tayyorligini, ularning xohish-istaklarini, shuningdek, o'qishga imko-niyatlari va qobiliyatlarini ko'rib chiqish zaruratini talab qiladi;

- AK hamkorlikda birgalikda "ishlaydi" yoki "harakat qiladi" va bir-birlariga ta'sir ko'rsatadi;

- AK o'quvchilarni qachonlardir kelajakda dunyo ishlarida ishtirok etishga tayyorlashning o'rniga hozirda va shu yerda dunyo ishlarida ishtirok etishga imkoniyatlari va qobiliyatlarini kuchaytiradi;

- AK pedagoglardan nafaqat bolalar o'qiyotganliklari va rivojlanayotganliklarini his qilishni, balki ular qanday o'qiyotganliklarini va kelajakda o'z o'qish faoliyatlarini davom ettirishga qanchalik qobilkanliklarini ham his qilishni talab qiladi;

- AK o'zlarini jarayonda namoyon qiladi va ular harakatni talab etadi;

- AK bu nafaqat asosiy ko'nikma va mahoratning yangicha nomidir. Ular shu jumladan, bu ko'nikmalar bilim, munosabat, qadriyatlar bilan qanday nisbatlanishini ham qamrab oladi va bu ko'nikmalar turli-tuman vaziyatlarda boshqalar bilan o'zaro harakatlarda qanday qilib foy-dalanilishi ishga tushirilishini ham bildiradi;

- AK nafaqat kichik yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan, ularni barcha (rahbarlar, ota-onalar, pedagoglar, mahalliy hamjamiyat a'zolari) ham egallashlari lozimdir;

- AK kichik yoshdagi bolalarga o'ziga ishonch orttirishga, butun hayot davomida faol jalb qilinishga, o'qib-o'rganishga yordam beradi;

- AK rivojlanishning har bir sohasidagi o'qish jarayoniga birik-tirilishi zarurdir;

- AK samarali pedagogika yordamida rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, O'quvchilarda ijodiy faoliyatlarini shakllantirishda ijodiy topshiriqlar katta rol o'ynaydi. Buni bajarish ko'proq o'qituvchiga bog'liqdir. O'qituvchi ijodiy topshiriqlarni taklif etishda o'yin formasini qo'llaydi. Topshiriqni bajarishda o'yin qoidalari va mazmun aytib turiladi. O'yin darsda emotsional hozirjavoblikni tashkil etishi kerak. Bu juda muhim bo'lib, o'quvchilarda ijodiy yo'nalishlarini shakllantiradi. O'qituvchi o'quvchini ijodiy rivojlanishiga katta ahamiyat berishi kerak. Musiqa tinglashda, qo'shiq ijro etishda, bolalar cholg'u asbobida jo'r bo'lishda va shuningdek, musiqiy ritmik harakatlarda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Файзиев О.Ўқувчиларда мусликий нафосат тарбиясини шаклан-тириш. Т.: 1992.
- 2.Г.Шарипова Бошланғич синфларда муслика маданияти дарслари учун методик қўлланма. Т.: 2000.
- 3.Г.Шарипова Муслика ўқитиш методикаси Т.: 2006.
- 4.Д.А.Каримова Педагогик маҳорат асослари. Т.:.2008.
- 5.Янги педагогик технологиялар. Д.Каримова – Т.: Низомий номли ТДПУ, 2004.

